

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564219>

SEZAR SHIFRLASH ALGORITMI ORQALI SHIFRLANGAN MA'LUMOTNI REGRESSION TAHLIL YORDAMIDA YECHISH HAMDA NATIJALARNING XATOLIGINI BAHOLASH

Xushvaqto'v Jaloliddin Gulmurod o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Amaliy matematika
yo'nalishi 1-kurs magistranti
jaloliddin0611@gmail.com

Abdusattorov Abbos Shavkat o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU akademik litseyi 1-bosqich o'quvchisi
abbosbekabdusattorov8@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sezar shifrlash algoritmi yordamida kodlangan axborotni chiziqli regressiya tahlili yordamida yechish usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida Sezar shifrlash algoritmining asosiy tamoyillari tushuntirilgan va ushbu shifrlash tizimini yechish uchun regressiya yondashuvi qo'llanilgan. Natijalar bo'yicha Sezar shifrlash algoritmini regressiya yondashuvi yordamida muvaffaqiyatli yechish mumkinligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, natijalarning xatoliklari statistik usullar yordamida tahlil qilingan va yechimning ishonchlilik darajasi baholangan. Mazkur maqola kriptografik muammolarni matematik usullar bilan hal qilish bo'yicha amaliy yondashuvni taqdim etadi.

***Kalit so'zlar:** sezar, axborot, kodlash, dekodlash, chiziqli regressiya, xatolik, o'rtacha absolyut xatolik, o'rtacha kvadratik xatolik.*

DECRYPTING DATA ENCRYPTED USING CAESAR CIPHER ALGORITHM THROUGH REGRESSION ANALYSIS AND EVALUATING THE ACCURACY OF THE RESULTS

ABSTRACT

This article explores methods for decrypting information encoded using the Caesar cipher algorithm through linear regression analysis. The study explains the fundamental principles of the Caesar cipher and applies a regression approach to decipher this encryption system. The results demonstrate that the Caesar cipher can be successfully decrypted using the regression approach. Additionally, the errors in the results were analyzed using statistical methods, and the reliability of the solution was evaluated. This article provides a practical approach to solving cryptographic problems using mathematical methods.

***Keywords:** Caesar, information, encryption, decryption, linear regression, error, mean absolute error, mean squared error.*

KIRISH

Sezar shifrlash algoritmi, eng qadimgi va oddiy shifrlash metodlaridan biridir. Bu algoritm matndagi har bir harfni ma'lum bir soni bilan o'zgartirishga asoslanadi. Shifrlash jarayonida har bir harfning o'ri yana bir belgilangan butun son (kalit)ga nisbatan siljiydi. Yuliy Sezar bevosita $k=3$ bo'lganda ushbu usuldan foydalangan. Ushbu maqolada, Sezar shifrlash algoritmiga chiziqli regressiya yordamida yondashish va xatolikni baholash usullari ko'rib chiqiladi.

ASOSIY QISM

Sezar shifrlash algoritmi, o'z nomini Rim imperatori Juliy Sezardan olgan. U asosan matnlarni shifrlash uchun ishlatiladi. Shifrlash jarayonida har bir harfni k qiymatiga nisbatan o'zgartirish amalga oshiriladi. Misol uchun, agar $k = 3$ bo'lsa, 'A' harfi 'D'ga, 'B' harfi esa 'E'ga aylanishi kerak.

Formulasi quyidagicha:

$$E(x) = (x + k) \bmod 26$$

Bu yerda:

- $E(x)$ - shifrlangan harf,
- x - boshlang'ich harfning o'ri ($A=0, B=1, \dots, Z=25$),
- k - kalit (shifrlashning siljish miqdori),
- 26 - alifbo uzunligi (harflar soni).

Chiziqli regressiya, asosan ikki yoki ko'proq o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni modellashtirish uchun ishlatiladi. Sezar shifrlash algoritmiga nisbatan chiziqli regressiyani qo'llash, harflar o'rtasidagi siljish miqdorini topish va shu orqali original matnni tiklashni o'z ichiga oladi.

Regressiya modeli oddiy chiziqli tenglama shaklida bo'ladi:

$$y = mx + b$$

Bu yerda:

- y - shifrlangan harfning o'ri,
- x - asl harfning o'ri,
- m - chiziqning egri (gradienti),
- b - $y=0$ nuqtasidagi kesishish nuqtasi.

Chiziqli regressiya yordamida, asl harf va shifrlangan harflar orasidagi o'zgarishni o'rganib, shifrlash kalitini taxmin qilish mumkin.

Bizdagi yakuniy natijalarning xatoliklarini baholash uchun bir nechta usullar mavjud. Eng keng tarqalgan baholash metodlari quyidagilar:

1. O'rtacha kvadratik xatolik:

Xatolikni baholashda eng oddiy usullardan biri bu o'rtacha kvadrat xatolik hisoblashdir. Bu quyidagicha hisoblanadi:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Bu yerda y_i - haqiqiy qiymat, \hat{y}_i - taxminiy qiymat, va n - namunalar soni.

2. O'rtacha kvadratik chetlanish:

O'rtacha kvadratik chetlanish esa o'rtacha kvadratik xatolikning kvadrat ildizini olish orqali olingan xatolik miqdorini o'lchaydi:

$$\sigma = \sqrt{\bar{y}}$$

3. O'rtacha absolyut xatolik:

O'rtacha absolyut xatolik har bir xatolikning mutlaq qiymatini o'lchaydi:

$$a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|^2$$

Chiziqli regressiya yordamida Sezar shifrlashini yechish jarayoni quyidagicha bo'ladi:

1. Asl matn va shifrlangan matnni yig'ish.
2. Asl harflar va shifrlangan harflar o'rtasidagi farqni topish (bu farq k ni beradi).
3. Chiziqli regressiya yordamida bu farqni aniqlash.
4. Xatolikni baholash va regressiya modelining samaradorligini o'lchash.

Dastur yordamida shifrlash va xatolikni aniqlash

Natijalar va muhokamalar:

C# dasturlash tilida k kalitni bilmasdan turib, berilgan namunaviy matn va namunaviy shifrmtn uchun chiziqli regressiya yordamida chiziqli funksiya yaratib olamiz.

Misol sifatida: hello soʻzini olamiz. Unga mos shifrmtn sifatida khoot soʻzi berilgan. Bu holatda biz aniq funksiyaning bilmaymiz. Hello soʻzidagi bir harfning alfavitda turgan oʻrni x_i deb, khoot soʻzini esa y_i deb olamiz.

H	E	L	L	o
7	4	11	11	14

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{7+4+11+11+14}{5} = \frac{47}{5} = 9.4$$

K	h	O	o	t
10	7	14	14	19

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{10+7+14+14+19}{5} = \frac{64}{5} = 12.8$$

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$m = \frac{(7-9.4)(10-12.8) + (4-9.4)(7-12.8) + (11-9.4)(14-12.8) + (11-9.4)(14-12.8) + (14-9.4)(19-12.8)}{(7-9.4)^2 + (4-9.4)^2 + (11-9.4)^2 + (11-9.4)^2 + (14-9.4)^2}$$

$$= \frac{70.4}{61.2} \approx 1.15$$

$$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$$

$$b = 12.8 - 1.15 \cdot 9.4 = 1.99$$

Topilgan m va b yordamida taqribiy hisoblash $y_i = m \cdot x_i + b$ funksiya quriladi.

$i = 0$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$
$x_i = 7$	$x_i = 4$	$x_i = 11$	$x_i = 11$	$x_i = 14$
$y_i = 10.04$	$y_i = 6.59$	$y_i = 14.64$	$y_i = 14.64$	$y_i = 18.09$
$y_i = 10$	$y_i = 7$	$y_i = 14$	$y_i = 14$	$y_i = 19$
$ \Delta y = 0.04$	$ \Delta y = 0.41$	$ \Delta y = 0.64$	$ \Delta y = 0.64$	$ \Delta y = 0.91$

MSE ni hisoblash uchun esa

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_i)^2$$

Formulasidan foydalanamiz.

$$\bar{y} = \frac{0.04^2 + 0.41^2 + 0.64^2 + 0.64^2 + 0.91^2}{5} = \frac{1.817}{5} = 0.3634$$

Ko‘rinib turibdiki, o‘rtacha absolyut xatolik taqriban 0.36 ga teng

W	o	r	L	d
22	14	17	11	3

Bizga berilgan x_i lar orqali y_i larni hisoblaymiz:

$$y_i = 1.15x_i + 1.99$$

$$y_0 = 1.15 \cdot 22 + 1.99 = 27.29$$

$$y_0 = y_0 \text{ mod } 26 = 1.29$$

Bu holatda biz buni 1 deb olishga haqlimiz.

$$y_1 = 1.15 \cdot 14 + 1.99 = 18.09$$

$$y_2 = 1.15 \cdot 17 + 1.99 = 21.54$$

$$y_3 = 1.15 \cdot 11 + 1.99 = 14.64$$

$$y_4 = 1.15 \cdot 3 + 1.99 = 5.44$$

Har bir y_i ni butun qismini olsak: [1,18,21,14,5] sonlari hosil bo'ladi. Bularni alfavitdagi harflar bilan almashtirsak, bsvof shifrmtn hosil bo'ladi. Asl holatdagi shifrmtn esa: zruog so'zi edi.

Agar namunadagi shifrmtn kloor ko'rinishida berilsa, bu holatda $y_i = x_i + 3$ funksiya hosil bo'ladi va bundan, har bir element o'zidan keyingi 3-elementga o'zgartiriladi. world so'zi zruog so'ziga o'zgartiriladi.

Sezar shifri alfavit surishdan hosil bo'ladigan shifrlash algoritmi. Xo'p, unda alfavit oxiridagi so'zlar alfavit boshidagi bilan almashishi qanday o'tkaziladi? Ya'ni, so'z "zero" bo'lsa va $k=1$ ga teng bo'lsa, bu holatda "afsp" so'zi hosil bo'lishi ma'lum deb olsak, buni qanday ko'rinishda chiziqli ko'rinishda ifodalaymiz? $z=25$ indeksga ega, $a=0$ ga teng. Bu holatda, biz to'g'ri chiziqqa mos bo'ladigan qiymatlar bilan ishlashimiz kerak. Agar shifrmtn indeksi 12 dan katta yoki teng bo'lganda va oddiy so'zning indeksi 12 dan kichik yoki teng bo'lganda, oddiy matnni indeksini 26 ga oshiramiz. Shunda $z=25$ da $a=26$ sonini qabul qiladi va funksiyaning o'suvchanlik sharti buzilmaydi.

XULOSA

Sezar shifrlash algoritmi oddiy bo'lsa-da, uning yechimi chiziqli regressiya yordamida qiyin bo'lishi mumkin, chunki shifrlash jarayonida kalitning aniq qiymatini bilish zarur. Lekin chiziqli regressiya orqali, alohida matnlar bo'yicha harflar o'rtasidagi siljishlar o'rganilib, Sezar shifrlashining yechimi taxmin qilinishi mumkin. Yangi metodlar yordamida xatolikni baholash va model samaradorligini o'lchash, bu yondashuvni yanada takomillashtirishi mumkin.

Maqolada Sezar shifrlash algoritmiga asoslangan yechimlar va chiziqli regressiyaning qo'llanilishi haqida umumiy tasavvur berilgan. Bu usul shifrlashni tahlil qilishda foydalidir, lekin murakkab shifrlash algoritmlarini tahlil qilishda boshqa metodlar ham qo'llanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Stinson, D. R. “Cryptography: Theory and Practice”. CRC Press, 2005.
2. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. “Introduction to Linear Regression Analysis”. Wiley, 2021.
3. M.M.Aripov, B.F.Abdurahimov, A.S.Matyakubov. “KRIPTOGRAFIK USULLAR” Toshkent 2020
4. Xudoyqulov Z.T., Tojiakbarova U.U., Boltayev F.H., Dasturiy ko‘rinishda amalga oshirishga qulay oqimli shifrlash algoritmi, «Axborotkommunikatsiya: Tarmoqlar, Texnologiyalar, Yechimlar» Har chorak ilmiy-texnik jurnal. №1(57)/ 2021 y. –C.35-43.
5. Stallings, W. “Cryptography and Network Security: Principles and Practice”. Pearson, 2020.
6. Draper, N. R., & Smith, H. “Applied Regression Analysis”. Wiley, 1998.
7. Singh, S. “The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography”. Anchor Books, 2000.
8. Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. “A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems”. Communications of the ACM, 1978.
9. Ferguson, N., Schneier, B., & Kohno, T. “Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications”. Wiley, 2010.
10. Introduction to Regression Analysis. Towards Data Science. <https://towardsdatascience.com>
11. Applied Cryptography Techniques. Geeks for Geeks. <https://www.geeksforgeeks.org>
12. Al-Kaabi, L., & Al-Mawali, S. “Analyzing Classical Ciphers Using Statistical Methods”. International Journal of Computer Science and Network Security, 2019.